

PEDAGOGIA, CIÊNCIA E CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.18320824

Jane Mércia Silva de Sousa

*Discente do Curso Superior de Pedagogia Licenciatura, pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal, Bacabal-MA:
janemerciamercia9070@gmail.com*

Jhovanilson Wanderson Viana Silva

Discente/Pesquisador em Pedagogia Licenciatura, com interesse em estudos culturais e educação. E-mail: giovanilsonwanderson2020@gmail.com

Michael Jordan dos Santos Pereira

Discente/Pesquisador em Pedagogia Licenciatura, com interesse em estudos culturais e educação. E-mail: Michaeljordansp2@gmail.com

Neuriângela Cabral Oliveira

Discente/Pesquisadora em Pedagogia Licenciatura, com interesse em estudos culturais e educação. E-mail: neuriangelalealleal@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação, pela Facultad Inteamericana de Ciências Sociales (FICS). E-mail: prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O artigo tem como objetivo analisar a Pedagogia em sua relação intrínseca com a Ciência e a Ciência da Educação, destacando os fundamentos teóricos, epistemológicos e práticos que sustentam sua constituição como campo autônomo do conhecimento. Partindo da compreensão de que a Pedagogia é uma ciência da prática educativa, voltada para o estudo, a interpretação e a transformação dos fenômenos educacionais em seus múltiplos contextos sociais e históricos. Tal perspectiva se ancora nas contribuições de Libâneo (2002), Pimenta (2006), Franco (2002), Marques (1996) e Ghiraldelli (1996), que definem a Pedagogia como uma ciência prática, reflexiva e crítica, cuja especificidade está em articular teoria e ação na formação humana e docente. Nesse sentido, compreender a Pedagogia como ciência implica

reconhecer que ela ultrapassa o âmbito técnico do ensino, situando-se no campo da práxis, ou seja, na unidade entre reflexão e ação. A Ciência da Educação, por sua vez, constitui-se de um conjunto de áreas e disciplinas — como a Filosofia, a Psicologia e a Sociologia da Educação — que, embora tratem de aspectos educacionais, não substituem a Pedagogia, pois é esta que confere unidade e sentido aos processos formativos. O estudo evidencia que a consolidação da Pedagogia como ciência é essencial para o fortalecimento da identidade do educador e para a legitimação da educação como campo de pesquisa. Tal consolidação exige o reconhecimento da Pedagogia como saber que produz conhecimentos próprios e que orienta práticas emancipatórias voltadas à formação integral do ser humano. Assim, reafirma-se que a Pedagogia é, simultaneamente, ciência e prática social, comprometida com a construção de uma educação crítica, democrática e transformadora, capaz de responder aos desafios contemporâneos da sociedade e da escola.

Palavras-chave: Pedagogia. Ciência da Educação. Formação docente. Prática educativa.

ABSTRACT

This scientific paper aims to analyze Pedagogy in its intrinsic relationship with Science and the Science of Education, emphasizing the theoretical, epistemological, and practical foundations that support its constitution as an autonomous field of knowledge. Pedagogy is understood as the science of educational practice, concerned with studying, interpreting, and transforming educational phenomena in their multiple social and historical contexts. This perspective is based on the works of authors such as Libâneo (2002), Pimenta (2006), Franco (2002), Marques (1996), and Ghiraldelli (1996), who argue that Pedagogy is a practical, reflective, and critical science that articulates theory and action in the processes of human and teacher education. Understanding Pedagogy as a science means acknowledging that it goes beyond the technical dimension of teaching, positioning itself in the realm of praxis, that is, the dialectical unity between reflection and action. The Science of Education, in turn, is composed of several disciplines — such as Philosophy, Psychology, and Sociology of Education — which, while contributing to the understanding of educational phenomena, do not replace Pedagogy, as it provides unity, meaning, and intentionality to educational practices. The study highlights that the consolidation of Pedagogy as a science is essential for strengthening the identity of educators and legitimizing education as a field of scientific research. This recognition requires viewing Pedagogy as a knowledge field that generates its own theoretical frameworks and guides emancipatory practices aimed at the integral formation of human beings. Therefore, Pedagogy is reaffirmed as both a science and a social practice committed to building a critical, democratic, and transformative education, capable of addressing the current challenges of contemporary society and schools.

Keywords: Pedagogy. Science of Education. Teacher Education. Educational Practice.

INTRODUÇÃO

Pedagogia, ao longo da história, consolidou-se como uma ciência que busca compreender e intervir nos processos educativos, articulando teoria e prática. A compreensão da Pedagogia como ciência é um ponto central para o fortalecimento da identidade do educador e para a valorização do campo educacional. Conforme Libâneo (2002), a Pedagogia é a teoria e a prática da educação, pois investiga a realidade educacional em transformação e explicita objetivos e processos metodológicos de ensino e aprendizagem.

Entender a Pedagogia como ciência implica reconhecê-la como um campo autônomo, que, embora dialogue com outras áreas — como a Filosofia, a Sociologia e a Psicologia da Educação —, possui objeto próprio: a educação enquanto prática social (Pimenta, 2006). Essa perspectiva amplia o olhar sobre o fenômeno educativo, superando visões reducionistas que restringem a Pedagogia à simples aplicação de métodos de ensino.

O presente artigo tem como objetivo discutir a Pedagogia em sua relação com a Ciência e com a Ciência da Educação, analisando seus fundamentos teóricos, epistemológicos e suas implicações na formação e na prática docente contemporânea.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

A Pedagogia é compreendida como ciência da educação, na medida em que se volta para o estudo dos processos educativos em suas múltiplas dimensões. De acordo com Marques (1996), a Pedagogia deve integrar três planos: o cognitivo-instrumental, o hermenêutico e o crítico-emancipatório, buscando compreender e transformar a realidade educacional. Essa concepção reforça que a Pedagogia é, ao mesmo tempo, ciência e prática, pois parte da experiência social concreta para construir o conhecimento educacional.

Libâneo (2002) destaca que a educação é uma prática social voltada para a humanização e transformação dos sujeitos, e que a Pedagogia, ao estudar tal prática, torna-se uma ciência da ação educativa. Pimenta (2006) complementa afirmando que a Pedagogia é uma ciência prática, pois parte da prática e a ela se dirige, tendo como

centralidade a investigação das contradições e mediações presentes na realidade educacional.

Franco (2002) acrescenta que a Pedagogia é uma ciência do fazer investigativo, visto que o ato pedagógico implica reflexão crítica e produção de novos saberes sobre a educação. O pedagogo não é apenas executor de métodos, mas um pesquisador da própria prática, comprometido com a transformação social.

A Ciência da Educação, por sua vez, é um campo mais amplo que abrange diferentes disciplinas — como a Didática, a Psicologia da Educação e a Sociologia da Educação —, que contribuem para a compreensão do fenômeno educativo. Contudo, conforme Libâneo (2002), é a Pedagogia que possui o papel integrador, articulando esses saberes e conferindo unidade ao campo educacional.

Severo (2012 apud Silva; Ferreira, 2021, p. 36) afirma que:

Não podemos deixar de destacar que com as mudanças históricas seguidas da industrialização e do capitalismo, a Pedagogia, assim como outras ciências, começou a se moldar em uma perspectiva mais instrucional e menos reflexiva, pois o objetivo era a formação de trabalhadores para desenvolverem as suas funções dentro do processo produtivo, ocorrendo o processo de mercantilização da educação [...]. Apesar de outras correntes mais reflexivas e críticas, percebemos que houve uma estagnação por uma parte da comunidade acadêmica e um domínio das concepções da Pedagogia técnico-científica, principalmente na época da ditadura militar. Esse fato, provocou um esvaziamento do entendimento da cientificidade da Pedagogia.

Nesse contexto, a relação entre Pedagogia, Ciência e Ciência da Educação deve ser vista de modo dialético, em que a Pedagogia não apenas utiliza os aportes das demais ciências, mas também os ressignifica à luz das necessidades sociais e educativas, produzindo conhecimentos próprios.

Quando olhamos para o contexto histórico que por mais de duas décadas impediu o pensamento crítico, percebemos como a Pedagogia se constituiu para ficar como está hoje.

Desta maneira não compreendem o fenômeno na sua dimensão e assim não podem contribuir de forma ampla para a construção do conhecimento nas suas particularidades e complexidades, conforme podemos deduzir da fala de Pimenta (2011, p. 68):

A educação, objeto de investigação da Ciência da Educação (Pedagogia), é um objeto inconcluso, histórico, que constitui o sujeito

que o investiga e é por ele constituído. Por isso, não será captado na sua integralidade, mas o será na sua dialeticidade: no seu movimento, nas suas diferentes manifestações enquanto prática social, nas suas contradições, nos seus diferentes significados, nas suas diferentes direções, usos e finalidades. Será captado por diferentes mediações que revelam diferentes representações construídas sobre si.

Então, a Pedagogia como ciência vem sendo defendida por pedagogos marxistas, entre os quais podemos citar Pimenta (2000), que concorda com Libâneo (2010), na definição de Pedagogia como campo de conhecimento que busca transmitir a Educação de forma sistêmica e emancipadora, tendo como objetivo contribuir para a formação de habilidades e valores que possibilitam aos demais, além da produção de outros saberes, a transformação das relações sociais.

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, desenvolvida a partir da análise sistemática de materiais publicados em diferentes bases de dados e acervos acadêmicos. A pesquisa teve como objetivo identificar, selecionar e interpretar produções científicas que discutem a Pedagogia, sua constituição como ciência e suas relações com a Ciência da Educação.

A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados eletrônicas de amplo reconhecimento acadêmico, a saber: Google Acadêmico, SciELO, ERIC (Education Resources Information Center), Periódicos CAPES e Portal de Livros da Educação. Para ampliar a consistência analítica do estudo, também foram consultados livros clássicos da área, obtidos em bibliotecas digitais e físicas da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Foram utilizados descritores estruturados de acordo com os Descritores em Ciências da Educação (DeCE) e termos livres. Entre os principais termos empregados, destacam-se: “Pedagogia”, “Pedagogia como ciência”, “Ciência da Educação”, “fundamentos epistemológicos da Pedagogia”, “práxis educativa” e “formação docente”. Os operadores booleanos AND, OR e NOT foram utilizados para refinar a busca e permitir maior precisão nos resultados.

Os critérios de inclusão abrangeram: publicações em língua portuguesa, disponíveis na íntegra, produzidas entre 1995 e 2024, incluindo artigos, capítulos e

livros que abordassem a Pedagogia como ciência, sua epistemologia ou sua relação com a Ciência da Educação. Foram excluídos textos duplicados, materiais em línguas estrangeiras, produções não acadêmicas e estudos que tratassem apenas de práticas pedagógicas sem discutir o caráter científico da Pedagogia.

Após a aplicação dos critérios, foram identificados 37 estudos, dos quais 21 atenderam aos requisitos e compuseram o corpus final da análise. O material selecionado foi submetido à leitura exploratória e analítica, resultando nas categorias: Pedagogia como ciência, fundamentos epistemológicos e relações com a Ciência da Educação, que orientaram as discussões desenvolvidas no artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados desta pesquisa bibliográfica mostram que a Pedagogia se consolida como ciência da prática educativa, sustentada por fundamentos epistemológicos que articulam teoria, ação e compromisso social. A análise das obras de Libâneo (2002), Pimenta (2006), Franco (2002), Marques (1996) e Ghiraldelli (1996) permitiu identificar três eixos centrais: o caráter científico da Pedagogia, suas bases epistemológicas e sua relação com a Ciência da Educação.

O primeiro eixo revela o reconhecimento da Pedagogia como ciência prática e crítica. Conforme Libâneo (2002), seu objetivo é interpretar e orientar a ação educativa, distanciando-se de visões tecnicistas. A literatura mostra que a Pedagogia produz conhecimento próprio, fundamentado na práxis e na investigação da realidade escolar, o que reforça sua autonomia enquanto campo científico.

O segundo eixo refere-se às bases epistemológicas. Os autores analisados evidenciam que a Pedagogia se apoia em princípios hermenêuticos, cognitivos e críticos, capazes de compreender a complexidade do fenômeno educativo. Para Marques (1996), ela articula dimensões instrumentais, interpretativas e emancipatórias, destacando a reflexão sobre a prática como elemento essencial na produção de saberes docentes.

O terceiro eixo aponta para a relação da Pedagogia com a Ciência da Educação. Embora esta reúna áreas como Filosofia, Psicologia e Sociologia da Educação, os autores são unânimes ao afirmar que é a Pedagogia que integra esses saberes, conferindo-lhes coerência e intencionalidade. Assim, como destacam

Pimenta (2006) e Franco (2002), a Pedagogia não é soma de disciplinas, mas o núcleo articulador da formação educativa.

De modo geral, os resultados indicam que a consolidação da Pedagogia como ciência é fundamental para fortalecer a identidade do pedagogo e legitimar a educação como campo de pesquisa. Em um cenário marcado por desafios contemporâneos, a Pedagogia reafirma sua importância ao promover reflexões críticas e orientar práticas democráticas e transformadoras. Assim, evidencia-se seu papel essencial na construção de uma educação comprometida com autonomia, cidadania e transformação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo desenvolvido permitiu compreender que a Pedagogia, enquanto ciência da prática educativa, possui papel fundamental na organização, análise e transformação dos processos formativos. Ao se constituir como campo científico autônomo, a Pedagogia articula teoria e prática, integrando diferentes saberes provenientes da Ciência da Educação e ressignificando-os à luz das necessidades sociais.

Verificou-se que os fundamentos epistemológicos apresentados por autores como Libâneo, Pimenta, Franco, Ghiraldelli e Marques reafirmam a Pedagogia como ciência prática, reflexiva e crítica, capaz de orientar ações pedagógicas comprometidas com a emancipação humana. A discussão evidenciou também que a consolidação da Pedagogia enquanto ciência está vinculada ao fortalecimento da formação docente, ao reconhecimento do pedagogo como pesquisador e à promoção de práticas educativas democráticas e transformadoras.

Assim, conclui-se que a Pedagogia desempenha um papel essencial na construção de uma educação crítica e comprometida com a realidade social. Ao assumir sua identidade científica, ela contribui para a constituição de uma escola mais humana, inclusiva e dialógica, capaz de responder de maneira significativa aos desafios contemporâneos.

REFERÊNCIAS

ANASTASIOU, Léa das Graças; ALVES, Leonir. **Processos de ensinagem na universidade**. Joinville: Univille, 2005.

CUNHA, Maria Isabel. **Formação de professores: identidade e saberes da docência**. Campinas: Papyrus, 1998.

DEMO, Pedro. **Pesquisa: princípio científico e educativo**. São Paulo: Cortez, 2000. FRANCO, Maria Amélia Santoro. **Pedagogia e prática docente**. São Paulo: Cortez, 2002.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

GATTI, Bernardete. **A construção da pesquisa em educação no Brasil**. Brasília: Liber Livro, 2010.

GHIRALDELLI JR., Paulo. **Introdução à filosofia da educação**. São Paulo: Cortez, 1996.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional**. São Paulo: Cortez, 2011.

KENSKI, Vani Moreira. **Tecnologias e ensino presencial e a distância**. Campinas: Papyrus, 2003.

LIBÂNEO, José Carlos. **Pedagogia e pedagogos: para quê?** São Paulo: Cortez, 2002.

LUCKESI, Cipriano. **Pensando a avaliação da aprendizagem**. São Paulo: Cortez, 2010.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 2013.

MARQUES, Mário Osorio. **Pedagogia: ciência da educação**. Ijuí: Unijuí, 1996. MORAN, José. **A educação que desejamos**. Campinas: Papyrus, 2007.

PIMENTA, Selma Garrido. **Pedagogia, ciência da educação?** São Paulo: Cortez, 2006.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. Campinas: Autores Associados, 2008.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **A prática pedagógica do professor**. Campinas: Papyrus, 2004.